

Ü45-Screening

Version für Institutionen, inklusive Angabe von Punktwerten je Antwortkategorie

A. Erwerbsfähigkeit

A1. Wie lange waren Sie in den letzten 12 Monaten krankgeschrieben?

- 0 gar nicht
- 1 1 Tag bis 6 Wochen
- 2 mehr als 6 Wochen bis 3 Monate
- 3 mehr als 3 Monate bis 6 Monate
- 4 mehr als 6 Monate

A2. Behindert Sie derzeit eine Krankheit oder sonstige Beeinträchtigung bei der Arbeit?

Bitte kreuzen Sie alles für Sie Zutreffende an. Mehrfachantworten sind möglich.
Falls Sie im Moment arbeitslos sind, beziehen Sie sich bitte auf Ihre letzte Tätigkeit.

- 0 Ich habe keine Beeinträchtigung / Ich habe keine Erkrankung.
- 1 Ich kann meine Arbeit ausführen, habe aber Beschwerden.
- 2 Ich bin manchmal gezwungen, langsamer zu arbeiten oder meine Arbeitsmethode zu ändern.
- 3 Ich bin oft gezwungen, langsamer zu arbeiten oder meine Arbeitsmethode zu ändern.
- 4 Wegen meiner Krankheit bin ich nur in der Lage, Teilzeitarbeit zu verrichten.
- 5 Ich kann gar nicht mehr arbeiten.

A3. Wenn Sie an Ihren derzeitigen Gesundheitszustand und Ihre berufliche Leistungsfähigkeit denken: Wie stellen Sie sich Ihre berufliche Zukunft vor?

Bitte kreuzen Sie eine am ehesten für Sie zutreffende Antwort an.

Ich denke, dass ich in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich...

- 0 keine starken gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben werde, die mich daran hindern, weiterhin auf dieser Arbeitsstelle tätig zu sein.
- 1 meinen Beruf weiterhin ausüben kann, aber wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen eine neue Arbeitsstelle suchen muss.
- 2 in meinem Beruf wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht mehr arbeiten kann.
- 3 wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen überhaupt nicht mehr arbeiten kann.

B. Psychische Befindlichkeit

B1-4. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 4 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?

Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

	0	1	2	3
	überhaupt nicht	an einzelnen Tagen	an mehr als der Hälfte der Tage	beinahe jeden Tag
B1. Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B2. Niedergeschlagenheit, Schwermut, Hoffnungslosigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B3. Nervosität, Ängstlichkeit, Anspannung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B4. Nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ü45-Screening

Version für Institutionen, inklusive Angabe von Punktwerten je Antwortkategorie

C. Funktionsfähigkeit

C1-4. In welchem Maße war es Ihnen in den letzten 4 Wochen möglich war, Folgendes zu tun?

Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

	0	1	2	3
	problemlos	wenig Schwierigkeiten	große Schwierigkeiten	unmöglich
C1. Einen schweren Gegenstand über 5 Meter tragen (z.B. Mineralwasserkasten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C2. 30 Minuten lang körperlich arbeiten (z.B. Rasen mähen, Staubsaugen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C3. 30 Minuten lang ohne Unterbrechung stehen (z.B. Rasen mähen, Warteschlange)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C4. Eine Treppe über 3 Etagen hinaufgehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D. Bewältigungsverhalten

D1-4. Wie gut konnten Sie in den letzten 4 Wochen mit folgenden Belastungen in Beruf und Alltag umgehen?

Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

	0	1	2	3
	sehr gut	eher gut	weniger gut	gar nicht
D1. Zeit- und Termindruck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D2. Konflikte, emotional belastende Situationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D3. Hohe Verantwortung, komplexe Anforderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D4. Körperliche Belastungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E. Sport und Bewegung

E1-4. Wie viele Stunden pro Woche haben Sie in den letzten 4 Wochen folgende körperliche Aktivitäten betrieben?

Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

	0	1	2	3
	2 Stunden oder mehr	1 Stunde bis unter 2 Stunden	bis zu 1 Stunde	gar nicht
E1. Körperliches Training (Schwimmen, Jogging, Aerobic, Fußball o.ä.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E2. Fahrradfahren bzw. Laufen (inkl. Weg zur Arbeit, einkaufen, spazieren gehen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E3. Körperliche Aktivitäten auf Arbeit (Stehen, Gehen, Umgang mit schweren Objekten, o.ä.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E4. Aktivitäten zu Hause (Hausarbeit, mit Kindern spielen, Gartenarbeit o. ä.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>